

УДК 351.741

**СИСТЕМА ПРАВООХРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

ЗИМАНОВ БЕКЕТ АСКАРОВИЧ

Магистрант специальности 7М04201 Юриспруденция
Атырауского университета им.Х.Досмухамедова
Атырау, Казахстан

ШАЯХМЕТОВА ЖАННА БЕКПОЛОВНА

к.ю.н, ассоциированный профессор
Атырауского университета им.Х.Досмухамедова
Атырау, Казахстан

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы в обеспечении общественной безопасности органами внутренних дел. Законность и легитимность закона применимы только к такой роли или к определенному кругу органов, которые по существу одинаковы.

Ключевые слова: право, деятельность, суд, прокурор, полиция, закон, концепция, правоохранительная деятельность.

Аннотация: Бұл мақалада ішкі істер органдарының қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі қиындықтары қарастырылады. Заңның заңдылығы мен заңдылығы тек осы рөлге немесе іс жүзінде бірдей болатын белгілі бір органдар жиынтығына ғана қолданылады.

Кілт сөздер: заң, қызмет, сот, прокурор, полиция, заң, ұғым, құқық қорғау органдары.

Annotation: This article examines the challenges of ensuring public safety by internal affairs agencies. The legality and legitimacy of the law apply only to this role or to a specific set of agencies that are essentially the same.

Keywords: law, activity, court, prosecutor, police, law, concept, law enforcement.

В любом обществе системы в борьбе с преступностью выступают государственная и негосударственная. Современные реалии продолжают предъявлять новые требования к организации деятельности правоохранительных органов.

В Концепции правовой политики РК, поставлена задача –« определить четкие критерии оценки их деятельности, при этом не только по количественным, но и по качественным параметрам оценки».

Система критериев, определяемая в приказе, состоит из ведомственной оценки, включающей количественные критерий, основанные на сведениях правовой статистики, и качественные критерий, основанные на результатах общегосударственного статистического наблюдения Комитета по статистике Министерства РК.

Совершенствование и модернизация норм уголовного законодательства определены в качестве основных направлений развития национального права, реализуемых Концепцией правовой политики.[1]

Согласно документу обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, а также общества и государства от криминальных угроз и выработка механизмов, направленных на обеспечение стабильность уголовного законодательства, являются главными целями уголовно-правовой политики.

Основными задачами при их реализации определены следующие:

- совершенствование уголовного законодательства и практики его применения международно-правовых стандартов в области прав человека, противодействия преступности и особенностей национальной правовой системы, а также выработка нового понятия уголовного правонарушения;
- совершенствование механизмов назначения наказания по уголовным правонарушениям;
- оптимизация уголовного законодательства с одновременной коррекцией уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства;
- достижение качественного улучшения кримиогенной обстановки в стране[2].

Кроме того, в Концепции указывается на необходимость осуществления трансформации дополнительных наказаний в меры уголовно-правового воздействия с установлением возможности их применения в отношении лиц, освобождаемых от уголовной ответственности или наказания. Как известно, иные меры уголовно-правового воздействия являются одним из важных уголовно-правовых инструментов, применяемых в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения, вместе с тем, не являющиеся уголовным наказанием и выступающие в качестве ее альтернативы. Следует отметить положительную тенденцию национальной уголовной политики, направленную на расширение видов иных мер уголовно-правового воздействия, в том числе путем трансформации в такие меры воздействия дополнительных наказаний.

Особое внимание уделено вопросу совершенствования уголовного законодательства в части введения уголовной ответственности за применение искусственного интеллекта в преступных целях. С развитием IT-технологий появляются и новые вызовы и угрозы, связанные с совершением противоправных деяний с их использованием. В этой связи, необходимость совершенствования и модернизации уголовного законодательства продиктовано современными реалиями.

В соответствии с Планом действий о реализации Концепции, утвержденным Постановлением Правительства от 29 апреля 2022 года на 2023-2028 годы намечены следующие мероприятия, реализация которых направлена на совершенствование уголовного законодательства:

- совершенствование механизмов назначения наказания по уголовным правонарушениям (март 2023 г.);
- оптимизация уголовного закона с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, в том числе предусматривающая актуализацию санкций уголовного закона соразмерно общественной опасности деяний, рационализацию порядка назначения и исполнения уголовных наказаний, пересмотр статуса и круга полномочий участников уголовного процесса, модернизацию досудебного расследования для снижения бюрократии и волокиты (март 2023 г.);
- трансформация дополнительных видов наказаний с установлением возможности применения их как меры уголовно-правового воздействия при освобождении лиц от уголовной ответственности или наказания по уголовным правонарушениям, за совершение которых Особенной частью Уголовного кодекса предусматривается обязательное назначение дополнительного вида наказания (март 2023 г.);
- выработка подходов по обеспечению конфискации имущества, находящегося в том числе за рубежом, в отдельном производстве на основании вступившего в силу приговора по уголовному делу (март 2023 г.);
- выработка нового понятия уголовного правонарушения (декабрь 2024 г.);
- выработка понятия «искусственный интеллект», в том числе порядка, сферы и круга его использования, статуса и правовых последствий, с последующим введением отдельного состава правонарушения, предусматривающего ответственность за его применение в преступных целях (декабрь 2025 г.);

- совершенствование практики применения уголовного законодательства с учетом требований международно-правовых стандартов в области прав человека, противодействия преступности и особенностей национальной правовой системы (ноябрь 2028 г.)[3].

В настоящее время некоторые из указанных мероприятий реализованы путем принятия соответствующих нормативных правовых актов.

Так, в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование механизмов назначения наказания по уголовным правонарушениям, актуализацию санкций уголовного закона соразмерно общественной опасности деяний, рационализацию порядка назначения и исполнения уголовных наказаний принят закон от 17 марта 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения».

Законом внесены существенные изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и другие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок назначения и отбывания некоторые видов уголовных наказаний, условия освобождения или отсрочки отбывания наказания в связи с болезнью и т.д.

Касательно расширения возможностей применения в отношении виновных в совершении уголовных правонарушений иных мер уголовно-правового воздействия следует отметить, что законом от 15 апреля 2024 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» нормы уголовного закона дополнены статьей 98-3 «Установление особых требований к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение».

В части реализации мероприятий по выработке подходов по обеспечению конфискации имущества, находящегося в том числе за рубежом, в отдельном производстве на основании вступившего в силу приговора по уголовному делу принят закон от 12 июля 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов».

Проблемы противодействия выводу за пределы государства незаконно приобретенных активов, установление круга виновных лиц, признаков преступного посягательства, направленных на вывод таких активов, проведение мероприятий по обеспечению их возврата, в том числе путем конфискации имущества, являются в настоящее время достаточно актуальными и требующими решительных действий со стороны правоохранительных органов. На наш взгляд, принятый закон способствует формированию действенных мер по возврату государству незаконно приобретенных активов.

Согласно Плану действий по реализации Концепции правовой политики в части совершенствования уголовного законодательства в настоящее время реализована только часть мероприятий в сфере уголовного-правового реформирования. К моменту завершения срока Концепции с выполнением и реализацией всех установленных мероприятий состояние уголовного законодательства будет, на наш взгляд, в достаточной степени современным и отвечающим требованиям времени.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года Указ Президента РК от 15 октября 2021 г. №674
2. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения» от 17 марта 2023 года №212-ҮІІ ЗКР
3. Закон и время №5(251)/2024